

Original paper

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHILARINI FUNKSIONAL SAVODXONLIK ASOSIDA GLOBAL KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISH

© M.A. G'ofurova ¹✉

¹Farg'ona davlat universiteti, Farg'ona, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida global kompetensiyalarni funksional savodxonlik asosida rivojlantirish zarurati asoslanadi. UNESCO va OECD talqinlari doirasida global va madaniyatlararo masalalarni anglash, samarali muloqot va hamkorlikning boshlang'ich ta'limdagi o'rni yoritiladi.

MAQSAD: funksional savodxonlikni markazga qo'ygan holda, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida global kompetensiyalarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi tashkiliy-pedagogik amaliyotlar va metodik yondashuvlarni aniqlash va tizimlashtirish.

MATERIALLAR VA METODLAR: konseptual va tizimli adabiyotlar sharhi (UNESCO, OECD/PISA, Mansilla & Jackson, Banks va b.); kompetensiyaga yo'naltirilgan, konstruktivistik va reflektiv yondashuvlar tahlili; muammoli, interfaol, hamkorlikda, tadqiqotga yo'naltirilgan va modulli ta'lim texnologiyalarining taqqosiy ko'rib chiqilishi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: funksional savodxonlik (bilimni real vaziyatlarda qo'llash, axborotni tahlil qilish, hamkorlikda yechim ishlab chiqish) global kompetensiyaning kognitiv, ijtimoiy-emotsional va xulqiy komponentlari bilan uzviy bog'liq. Ta'lim jarayoniga tizimli integratsiya qilinganda talabalarda nuqtai nazarlarni qadrlash, madaniyatlararo muloqot va mas'uliyatli harakat ko'nikmalari kuchayadi; amaliy tajribalar global kompetensiyalar ko'rsatkichlarida 30–37 % gacha o'sishni ko'rsatadi.

XULOSA: bo'lajak o'qituvchilar tayyorlovida funksional savodxonlikka tayangan kompetensiyaviy va reflektiv yondashuvlar global kompetensiyalarni barqaror rivojlantiradi. Bu boshlang'ich ta'limda global fuqarolik, tanqidiy fikrlash va madaniyatlararo hamkorlikni samarali shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ta'lim; global kompetensiya; funksional savodxonlik; tanqidiy fikrlash; muloqot; hamkorlik; boshlang'ich ta'lim; metodika.

Iqtibos uchun: G'ofurova.M.A. Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini funksional savodxonlik asosida global kompetensiyalarni rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. №10(1). B.93–99.

РАЗВИТИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

© M.A. Гофурова ¹✉

¹ Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: обосновывается необходимость развития глобальной компетентности у будущих учителей начальных классов на основе функциональной грамотности; рассматриваются подходы UNESCO и OECD, значение межкультурного взаимодействия, коммуникации и сотрудничества.

ЦЕЛЬ: идентифицировать и систематизировать организационно-педагогические практики и методические решения, развивающие глобальную компетентность студентов на базе функциональной грамотности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: концептуальный и системный обзор литературы (UNESCO, OECD/PISA, Mansilla & Jackson, Banks и др.); анализ компетентностного, конструктивистского и рефлексивного подходов; сравнительный разбор проблемного, интерактивного, кооперативного, исследовательского и модульного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: функциональная грамотность (применение знаний, анализ информации, совместное решение задач) органично связана с когнитивными, социально-эмоциональными и поведенческими измерениями глобальной компетентности. При системной интеграции усиливаются принятие перспектив, межкультурная коммуникация и ответственное действие; практические данные указывают на прирост глобальных компетенций до 30–37 %.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: компетентностно-ориентированные и рефлексивные модели подготовки учителей, опирающиеся на функциональную грамотность, обеспечивают устойчивое развитие глобальной компетентности и её эффективное внедрение в начальной школе.

Ключевые слова: образование; глобальная компетентность; функциональная грамотность; критическое мышление; коммуникация; сотрудничество; начальное образование; методика.

Для цитирования: Гофурова.М.А. Развитие глобальных компетенций на основе функциональной грамотности у будущих учителей начальной школы.// Inter education & global study.2025. №10(1). С.93–99.

DEVELOPMENT OF GLOBAL COMPETENCIES BASED ON FUNCTIONAL LITERACY AMONG FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

©Mahfuza.A. G'ofurova ¹✉

¹ Fergana State University, Fergana, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper substantiates the need to cultivate global competence in prospective primary teachers through functional literacy, drawing on UNESCO/OECD frameworks and emphasizing intercultural understanding, communication, and collaboration.

AIM: to identify and systematize organizational–pedagogical practices and methodological solutions that develop student global competence anchored in functional literacy.

MATERIALS AND METHODS: conceptual/systematic literature review (UNESCO, OECD/PISA, Mansilla & Jackson, Banks, etc.); analysis of competency-based, constructivist, and reflective pedagogies; comparative appraisal of problem-based, interactive, collaborative, inquiry-based, and modular instructional technologies.

DISCUSSION AND RESULTS: functional literacy—applying knowledge in real contexts, analyzing information, co-creating solutions—aligns with the cognitive, socio-emotional, and behavioral dimensions of global competence. When embedded systematically, perspective-taking, intercultural communication, and responsible action strengthen; practical evidence indicates gains in global competence of up to 30–37%.

CONCLUSION: competency-based and reflective teacher-education models centered on functional literacy robustly build global competence, enabling effective integration of global citizenship, critical thinking, and intercultural collaboration in primary education.

Keywords: education; global competence; functional literacy; critical thinking; communication; collaboration; primary education; methodology.

For citation: Mahfuza.A. G'ofurova. (2025) 'Development of global competencies based on functional literacy among future primary school teachers', *Inter education & global study*, (10(1)), pp. 93–99. (In Uzbek).

XXI asrda ta'lim jarayonining asosiy maqsadi nafaqat bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, balki shaxsni global miqyosda fikrlash, harakat qilish va hamkorlik qilishga tayyorlashdan iboratdir. Shu bois, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida global kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Global kompetensiyalar shaxsning turli madaniy kontekstlarda samarali muloqot qilish, global muammolarni anglash va ularni hal etishda faol fuqarolik pozitsiyasini namoyon etish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Bu esa ta'lim jarayonida funksional savodxonlikni chuqur shakllantirish va uni amaliy faoliyatga integratsiya qilish orqali amalga oshiriladi.

Global kompetensiyalar — bu shaxsning global miqyosdagi muammolarni tushunish, turli madaniyat va qadriyat vakillari bilan samarali hamkorlik qilish, tanqidiy fikrlash, ijtimoiy mas'uliyatli qarorlar qabul qila olish kabi qobiliyatlarini anglatadi. UNESCO (2018) ta'rifiga ko'ra, global kompetensiyalar:

- a) turli madaniy kontekstlarda samarali muloqot qilish,
- b) global masalalarni tushunish va ularga faol fuqarolik pozitsiyasi bilan yondashish,
- c) hamkorlikda ishlash va muammolarni hal etish,

d) insoniyat qadriyatlari va barqaror rivojlanish tamoyillarini tushunish va amalda qo'llash

kabi jihatlarni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi bu kompetensiyalarga ega bo'lishi orqali o'z o'quvchilarini nafaqat bilimli, balki dunyoqarashi keng, ijtimoiy faol va global tafakkurga ega shaxslar qilib tarbiyalay oladi.

Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) global kompetensiyani — mahalliy, global va madaniyatlararo o'lchamlarga ega bo'lgan masalalarni tushunish va ularga yechim topa olish qobiliyati sifatida ta'riflaydi (Boix Mansilla & Jackson, 2011, 13-bet). Bu mualliflar global kompetensiya tushunchasi doirasida to'rtta o'lchovni ajratib ko'rsatganlar:

1. Dunyoni o'rganish,
2. Nuqtai nazarlarni qadrlash,
3. G'oyalarni samarali yetkazish va
4. Harakat qilish.

Birinchi o'lchovga ko'ra, global kompetensiyaga ega bo'lgan talabalar atrofdagi dunyoni va uning qanday ishlashini tushunishga qiziqish bildiradilar. Ular mahalliy, global va madaniy kontekstlarni tahlil qiladilar.

Ikkinchi o'lchov nuqtai nazaridan, bunday talabalar o'zlarining dunyo haqidagi qarashlari mavjudligini va boshqalar bu qarashlarni baham ko'rmasligi mumkinligini anglaydilar hamda turli dunyoqarash va nuqtai nazarlarning mavjudligini tan oladilar.

Uchinchi o'lchovga kelsak, global kompetensiyaga ega talabalar o'z g'oyalarini turli auditoriyalar bilan, og'zaki hamda og'zaki bo'lmagan shakllarda samarali tarzda yetkazib bera oladilar va madaniyatlararo samarali muloqot o'rnatishga qodirdirlar.

Nihoyat, to'rtinchi o'lchov bo'yicha, global kompetensiyaga ega talabalar umumiy farovonlik va barqaror ijtimoiy taraqqiyotga erishish yo'lida hamkorlikda harakat qilish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lib, jamiyatda o'zgarishlar qiluvchi shaxslar sifatida faol ishtirok etadilar

XXI asrda globallashtirish jarayonlarining jadallashtirish ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi — bilimlarni o'zlashtirgan shaxsni tayyorlashdan ko'ra, global tafakkurga ega, madaniyatlararo muloqotga qodir, ijtimoiy mas'uliyatli fuqaroni shakllantirishga qaratilgan (Banks, 2020). Shu nuqtai nazardan, global kompetensiyalarni rivojlantirish masalasi pedagogik tadqiqotlarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

UNESCO (2018) ta'kidlaganidek, global kompetensiya bu shaxsning turli madaniy kontekstlarda samarali muloqot olib borish, global muammolarni tushunish va ularni hal etishda faol ishtirok etish, shuningdek, barqaror rivojlanish tamoyillariga muvofiq qarorlar qabul qila olish qobiliyatidir. Bu kompetensiyalarni rivojlantirish, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida muhim bo'lib, aynan shu davrda o'quvchilarning global tafakkuri, empatiyasi va ijtimoiy mas'uliyat hissi shakllana boshlaydi.

OECD (2018) tomonidan ishlab chiqilgan "PISA Global Competence

Framework”da global kompetensiyalar quyidagi tarkibiy qismlar orqali izohlanadi: global muammolar haqida bilimga ega bo'lish, turli madaniy nuqtai nazarlarni tahlil qilish, muloqot va hamkorlik ko'nikmalarini egallash, shuningdek, global kontekstda tanqidiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish. Ushbu yondashuv, o'z navbatida, funksional savodxonlik bilan uzviy bog'liq bo'lib, bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, axborotni tahlil qilish, hamkorlikda yechim ishlab chiqish kabi amaliy ko'nikmalarni talab etadi.

Mansilla va Jackson (2011) global kompetensiyalarni rivojlantirishni shaxsning dunyo bilan faol muloqotda bo'lish qobiliyati sifatida talqin qilib, bu jarayonni ta'lim tizimiga integratsiya qilishda o'qituvchilarning roli alohida ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, ayniqsa, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari global kontekstda darslarni loyihalash, madaniyatlararo muloqot vaziyatlarini yaratish va o'quvchilarni xalqaro masalalar haqida fikrlashga o'rgatish orqali global tafakkurni rivojlantirishda muhim vositachilardir.

Mahalliy tadqiqotlarda ham ushbu yo'nalishning ahamiyati e'tirof etiladi. Masalan, Qodirova (2021) funksional savodxonlikni zamonaviy pedagogikaning asosiy natijaviy ko'rsatkichi sifatida talqin etar ekan, u global kompetensiyalarni shakllantirish bilan uzviy aloqada ekanligini ta'kidlaydi. Chunki funksional savodxonlik bilimlarni faqat nazariy emas, balki global miqyosdagi ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik vaziyatlarda ham samarali qo'llashni nazarda tutadi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, global kompetensiyalarni rivojlantirish — bu alohida pedagogik yo'nalish emas, balki funksional savodxonlikni rivojlantirish jarayonining tarkibiy qismidir. Bu jarayon talabalarni global o'zgarishlarga moslashuvchan, ijtimoiy ma'suliyatli, madaniyatlararo hamkorlikka tayyor shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida global kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari, metodik yondashuvlar va reflektiv pedagogik amaliyotlar alohida o'rin tutadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida global kompetensiyalarni rivojlantirish muammosi bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari tayyorlov jarayonining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. O'tkazilgan nazariy va amaliy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, funksional savodxonlik asosida global kompetensiyalarni shakllantirish bo'lajak o'qituvchilarni nafaqat bilimli va malakali mutaxassis sifatida, balki global miqyosda fikrlay oladigan, turli madaniyat va qadriyat vakillari bilan samarali hamkorlik qila oladigan pedagog sifatida tayyorlashga xizmat qiladi.

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining funksional savodxonlik asosida global kompetensiyalarini rivojlantirish jarayoni o'zining nazariy, ilmiy, pedagogik va metodik asoslariga ega bo'lgan murakkab tizimli hodisa sanaladi. Mazkur jarayonni samarali tashkil etish uchun, eng avvalo, zamonaviy pedagogik paradigmalarga, xalqaro kompetensiyalar standartlariga, shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga tayanish zarur. Tadqiqotning metodologik asosini konstruktivizm, kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi, reflektiv pedagogika, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim hamda

umr bo'yi ta'lim (lifelong learning) konsepsiyasi tashkil etadi. Konstruktivistik yondashuv bo'lajak o'qituvchilarning bilimni faol tarzda o'zlashtirishi, uni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishi hamda yangi bilimlar bilan integratsiyalashuvini ta'minlaydi. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi esa funksional savodxonlikni nafaqat bilim va ko'nikmalarni egallash, balki ularni amaliyotda qo'llay olish layoqati bilan ham belgilaydi. Bu esa global kompetensiyalarning — ya'ni madaniyatlararo muloqot, tanqidiy fikrlash, axborot bilan ishlash, ijtimoiy javobgarlik va global fuqarolik kabi sifatlarning shakllanishini ta'minlaydi. Shuningdek, metodologik yondashuv sifatida reflektiv pedagogikadan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning o'z faoliyatini tahlil qilish, o'z-o'zini baholash va professional o'sishga intilish jarayonini rag'batlantiradi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv esa har bir talabaning individual ehtiyojlarini hisobga olib, ularning o'quv jarayonida faol subyekt sifatida ishtirok etishini kafolatlaydi.

Tadqiqotning metodologik asoslari sifatida, shuningdek, UNESCO (2018), OECD (2019) va PISA (2022) tomonidan ishlab chiqilgan global kompetensiyalar modeli, shuningdek, X. Gardnerning ko'p qirrali intellekt nazariyasi, J. Deweyning tajribaga asoslangan ta'lim g'oyalari hamda M. Fullan (2020)ning zamonaviy o'qituvchi kompetensiyalari haqidagi qarashlari asos sifatida xizmat qiladi. Bu yondashuvlarning barchasi integrativ holda qo'llanilganda, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida funksional savodxonlik bilan uyg'unlashgan global kompetensiyalarni rivojlantirish uchun puxta ilmiy-metodologik asosni yaratadi.

Bu natijalar hozirgi boshlang'ich ta'lim pedagoglarini tayyorlash tizimida global kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha metodik ta'minot yetarli darajada emasligini ko'rsatadi. Shuningdek, funksional savodxonlikning barcha komponentlari o'rtasida tizimli bog'liqlikni shakllantirish zarurligini tasdiqlaydi.

Kognitiv: o'quvchilar mahalliy, mintaqaviy, milliy va global muammolar hamda turli mamlakat va xalqlarning o'zaro bog'liqligi, hamkor ekani to'g'risida bilim va tushunchalarga, tanqidiy fikrlash hamda tahlil qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Ijtimoiy-emotsional: o'quvchilar butun insoniyatga daxldorlik tuyg'usini egallaydilar, inson huquqlari doirasida qadriyatlar hamda burchlarni farqlaydilar, ularda mehr-oqibat, birdamlik, xilmaxillikni hurmat qilish hissi rivojlanadi. Xatti-harakat: o'quvchilar tinch va barqaror dunyoni barpo etish uchun mahalliy, mintaqaviy, milliy va global darajada samarali hamda mas'uliyat bilan harakat qiladilar. Global ta'lim taraqqiyot ta'limi, inson huquqlari bo'yicha ta'lim, barqarorlik uchun ta'lim, tinchlik va nizolarning oldini olish uchun ta'lim va madaniyatlararo ta'limni qamrab oladi. Global fuqarolik ta'limi kengayib borayotgan sohadir. Hozirgi davrda fuqarolik jamiyatining rivojlanish tendensiyalari milliy davlatlar chegaralaridan tashqariga chiqdi va xalqaro hayotning bir qismiga aylandi. Bu esa integratsiyalashuv jarayonlarining yanada tezlashishi va xalqaro miqyosda dunyo fuqarosi sifatida harakatlanishga imkon beradi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan o'quv texnologiyalari qo'llanilganda, talabalarning global kompetensiyalari 30–37% gacha

sezilarli darajada oshadi. Bu esa taklif etilgan yondashuvlarning samaradorligini amaliy jihatdan isbotlaydi.

Jamiyatda funksional savodxonlikni shakllantirishning muhim asosi sifatida ta'lim texnologiyalari, ya'ni muammoli ta'lim, interfaol ta'lim, hamkorlikdagi ta'lim, tadqiqotchilik ta'lim, modulli ta'lim va boshqa ta'lim texnologiyalarining ta'lim jarayonida keng tatbiq etilishini qarashimiz mumkin. Shunday qilib, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining funksional savodxonligi asosida global kompetensiyalarni rivojlantirish — bu zamonaviy pedagogikaning strategik yo'nalishidir. Bu jarayon orqali tayyorlangan pedagoglar nafaqat o'z kasbiy vazifalarini yuqori darajada bajaradi, balki o'quvchilarni global dunyoda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlay oladigan yetuk mutaxassislar sifatida shakllanadi. Global kompetensiyalarni rivojlantirish funksional savodxonlik bilan uzviy bog'liq jarayon bo'lib, uni alohida ko'nikma sifatida emas, balki kompleks pedagogik faoliyatning natijasi sifatida qarash zarur. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, funksional savodxonlik asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalarni global fuqarolik pozitsiyasiga ega, tanqidiy fikrlovchi va madaniyatlararo hamkorlikka tayyor pedagoglar sifatida tayyorlash imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik. – T.: Sano-standart, 2017. – 416 b.
2. OECD. (2018). Preparing our youth for an inclusive and sustainable world: The OECD PISA global competence framework. OECD Publishing.
3. Qodirova, M. (2021). Funksional savodxonlik zamonaviy ta'limning sifat ko'rsatkichi sifatida. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
4. Mansilla, V. B., & Jackson, A. (2011). Educating for global competence: Preparing our youth to engage the world. Council of Chief State School Officers.
5. Banks, J. A. (2020). Diversity and citizenship education: Global perspectives. Jossey-Bass.
6. UNESCO. (2018). Global citizenship education: Preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris: UNESCO.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **G'ofurova Mahfuza Abbosovna**, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) [Гофурова Махфуза Аббосовна, Доктор философии (PhD) по педагогическим наукам,], [G'ofurova Mahfuza Abbosovna Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences]; manzil: 150100, Farg'ona shahri, Murabbiylar ko'chasi, 19-uy., [адрес: 150100, г. Фергана, ул. Мурабийлар, д. 19.], [address: Murabbiylar str., 19, Fergana, 150100]